

BUXORO XONLIGIDA HUKMDORLARNI TAXTGA KO‘TARISH QOIDALARI VA AN‘ANALARI

*Nurmuxammadov Sharofitdin Shermaxammat o‘g‘li,
Sarbon universiteti “Filologiya va ijtimoiy fanlar”
kafedrasi katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqola Buxoro xonligida hukmdorlarni taxtga ko‘tarish bo‘yicha tarixiy qoidalar va an‘analarni tahlil qiladi. Unda Chingiziylarning oq kigizda xon ko‘tarish an‘anasi, Amir Temur tomonidan joriy etilgan Ko‘ktosh an‘anasi ham ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, turkiy xalqlar va mo‘g‘ullarda qadimdan mavjud bo‘lgan Oq kigizga ko‘tarish marosimi, odatlari, qoidalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sulola, Chingiziy, oq kigiz, an‘ana, udum, taxt, xon, hukmdor, valiahd, Amir Temur, Ko‘k tosh, xon ko‘tarish, marosim, jarga, qurultoy.

Abstract. This article analyzes the historical rules and traditions of enthroning rulers in the Bukhara Khanate. It examines the Chingizid tradition of raising a khan on a white felt rug, as well as the Blue Stone tradition introduced by Amir Temur. It also sheds light on the ancient customs, rules, and ceremonies of being raised on a white felt rug, which were prevalent among Turkic peoples and Mongols.

Keywords: dynasty, Chingizid, white felt rug, tradition, custom, throne, khan, ruler, heir apparent, Amir Temur, Blue Stone (Ko‘k Tosh), enthronement of a khan, ceremony, jarga, kurultai.

Qadimdan Movarounnahrda mavjud bo‘lgan davlatlarning boshqaruv tizimida hukmdorlik an‘analari va unvonlarida “xon”larning alohida ahamiyati bo‘lgan. Bu unvonga sulolaviy tizim asosida erishilgan va uning Turondagi davlatlar boshqaruvida uzviy davom etishi Chingizxon nomi bilan bog‘liq. Davlatning ichki va tashqi siyosatini tartibga solishda Chingizxon tomonidan e‘lon qilingan qonunlar to‘plami – “Yasoq” muhim rol o‘ynaydi.

Shayboniylar va ashtarxoniylar davriga kelib oq kigiz va ko‘k tosh udumlari uyg‘unlashtirildi. O‘zbek sulolalari davrida o‘zbek xonlari bunga qo‘shimcha ravishda temuriylar davrida Mo‘g‘ulistondan keltirilgan, dastlabki vaqtda Ko‘ksaroyda turgan “Ko‘k tosh” (taxt toshi deb ham yuritiladi) ustiga tantanali o‘tirish odati ham bo‘lgan. Ehtimol, bu shayboniylar o‘zlarini rasman temuriylar davlatining qonuniy egalari deb hisoblashlarining ramziy ifodasi bo‘lsa ajab emas. Bu davrda marosim tartibi quyidagicha edi: marosim o‘tkaziladigan zalga farroshlar (gilamlarni to‘shaydigan xizmatkorlar) gilamlar, paloslar to‘shab, taxt o‘rnatardilar; taxtga o‘tirishning qulay vaqtini aniqlardilar va shundan keyingina sultonlar, amaldorlar, musulmon ruhoniylarining vakillari taklif etilardi. Munajjimlar belgilagan vaqtda xonni oq namatga o‘tqazishar, namatning chetlaridan zodagon urug‘ vakillari ushlab turishardi. So‘ng yangi saylangan xonni taxtga o‘tqazishar va sovg‘a-salomlar ulashilgan ziyofat boshlanardi. Shu bilan birga, xon marosimda ishtirok etgan har bir kishiga qimmatbaho to‘n in‘om etardi. Keyin xon sharafiga xutba o‘qilib, uning nomi bitilgan tanga zarb etilardi.

Odatda, xon o'limidan so'ng "valiahd" xon etib saylanar edi. Xon nomzodini ko'rsatishda mehtar, qo'shbegi va yasovulboshi katta rol o'ynaganlar. Hech shubha yo'qki, yuqori tabaqa a'yonlari va xon urug'lari tor doirada o'tkaziladigan saylov avvaldan kelishib qo'yilgan bo'ladi, xonni tayinlash esa rasmiy bir marosimdek gap edi. Yangi xon e'lon qilingach, marhum xon dafn etilib, "davr falonchi xon davri" deb jarchilar jar solardilar[1, B-460].

Amerikalik olim Tomos Velsford xonlarni taxtga chiqarish jarayonini quriltoy deb ataydi[2, P-82]. Shayboniylar va ashtarxoniylar sulolasi boshqaruvi davrida xon ko'tarish marosimida kigiz ustiga o'tkazilgan va ko'k toshga eltilgan. E'tiborlisi shundaki, bu sulolalar vakillari kigiz va ko'ktoshdan baravar foydalanadilar. Ashtarxoniylar davrida ham Samarqanddagi *ko'ktoshga* o'tirish – taxtni qonuniy egalladi ma'nosini bildirgan. E'tiborlisi, bu davrda *ko'ktosh* va *kigiz ustiga xonni o'tkazish marosimlari* bir-biriga qo'shib ketgan. Ya'ni, kigiz ko'ktosh ustiga yozilgan va uning to'rt burchagidan ushlagan amaldorlar uni baland ko'tarishgan.

Ashtarxoniylar sulolasi davrida hukmdorlarning taxtni egallashi *xon ko'tarish marosimi* orqali amalga oshirilgan[3, C-105]. Diqqatga loyiq tomoni shundaki, ashtarxoniylar davrida, xususan, XVII asrda ham Samarqandda *ko'ktoshga* o'tirish orqali xonlik taxtni egallash an'anasidan ham foydalanganlar. Bundan ko'rinadiki, Chingizxon bilan bir qatorda, Amir Temurning ham hokimiyatiga ehtirom va huquqiy asos sifatida qaralgan. Natijada bu davrda ko'ktosh va kigiz ustiga xonni o'tkazish marosimlari bir-biriga qo'shib ketgan. Ya'ni, kigiz ko'ktosh ustiga yozilgan va uning to'rt burchagidan ushlagan amaldorlar uni baland ko'tarishgan[4, P. 21-32]. Jumladan, Muhammad Amin Buxoriyning "Muhit at-tavirix" asarida Abdulazizxon (1645-1681)ning 1645-yil Xo'janddan Samarqandga kelgani va Amir Temurning taxtiga o'tirganligi haqida ma'lumotlar mavjud[5, B-38].

Xonlar qurultoyda saylangan bo'lib, manbalarda bu marosimda amaldorlarning joylashuv tartiblari haqida ham ma'lumotlar saqlanib qolgan. Jumladan, XVII asr muarrifi Muhammad Tolibning yozishicha, eng oldingi o'rinda xon taxti joylashgan. Hukmdorning chap tarafidagi birinchi joyni naqib lavozimidagi shaxs egallagan. Undan keyin shahzodalar va otaliq mansabi va so'ng qolgan amaldorlar birin-ketin o'z nufuziga qarab joylashgan. Xonning o'ng tomonida dastlab shayxulislom va qozi, keyingi o'rinlarda qolgan diniy mansab egalari o'tirishgan[6, B. 206-208]. Bu marosimdagi yig'ilish tartibi jarga deb atalib, taxtning ikki tomonidan doira shakl ni hosil qilgan holda o'tirilgan. Vali Muhammadxon 1605-yil Balx viloyatidan Samarqandga kelib, taxtga o'tirish asnosida Xoja Tojiddin va uning ukasi Abdurahimxojalar xonni qutlash uchun kelishgan va ularga xon ehtirom ko'rsatib, majlisda o'zining o'ng tomonidan joy bergan. Tarixchi J.Sangirovning tadqiqotlariga ko'ra, taxtga o'tirish marosimida mahalliy hokimlarning ham ishtirok etish tartibi mavjud bo'lgan. Masalan, 1702-yil Ubaydullaxon taxtga o'tirganida, tabriklash uchun Urgut hokimi Oллоhberdiy Buxoroga yo'l oladi. Ammo, markaziy hukumatdan maxsus yorliq olmasdan kelgani sababli jazoga tortiladi. Va aksincha, yorliq asosida tashrif buyurgan Samarqand hokimi Muhammad Rahimbiy yuz yaxshi kutib olinadi[7, B-112]. Ashtarxoniylar davri muallifi Samandar Termiziyning guvohlik berishicha, jargadagi eng oldingi o'rinda taxt joylashgan bo'lib, unda xon o'rin egallagan. Xonning o'ng va chap tomonida nufuziga qarab shahzodalar, amaldorlar va qabila sardorlari o'z

o‘rinlarini egallashgan[8, B-154]. Buxoroga Abdulazizxon davrida tashrif buyurgan elchilar esdaliklarida jargada amaldorlarning joylashuv tartibini o‘zlari ko‘rgani bo‘yicha tariflashgan. Unga ko‘ra, xonning chap tomoni eng e‘tiborli hisoblangan va chap tomonning boshida naqib lavozimidagi shaxs turgan. Rus tadqiqotchisi A.Alekseyev ham hukmdorning chap tomoni o‘ta mo‘tabar ekanligini ta’kidlab, birinchi joyni naqib lavozimidagi shaxs egallaganligini qayd etadi[9, C-140]. Muhammad Tolibning guvohligicha, xonning o‘ng tomonidagi dastlabki o‘rinlarni shayxulislom va bosh qozi egallagan bo‘lsa, V.Bartoldning davom etib yozishicha, o‘ng tomonda oliy qozidan so‘ng naqshbandiya xojasi, sadr, sudur, harbiy qozi, a‘lam va birin-ketin qolgan diniy ulamolar o‘rin olishgan[10, C. 394-395]. Qurultoyda o‘tirishdagi amaldorlarning joylashuv tartibi saroyda o‘tkaziladigan turli bayram tadbirlari va to‘y-u tomoshalar uchun ham deyarli xos bo‘lgan deyish mumkin. Masalan, Boqi Muhammadxonning Imomqulixon va Nadr Muhammadxonlar uchun o‘tkazgan to‘yida ham xuddi shu tartibda barcha o‘z joyini egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zamonov A., Egamberdiyev A. O‘zbekiston tarixi. IV-qism. T.: Bayoz, 2022. – B. 460.
2. Thomas Welsford. The Tuqay-Timurid Takeover of Greater Ma wara alnahr, 1598 – 1605. – Boston: 2013. – P. 82.
3. Ахмедов Б.А. История Балха. – Т.: Фан, 1982. – С. 105.
4. Ron Sela. The “Heavenly Stone” (Ko‘k Tash) of Samarqand. // Journal of the Royal Asiatic Society. Vol. 17. No. 1. 2007. – P. 21 – 32.
5. Муҳаммад Амин Бухорий. Муҳит ат-таворих. / Форс тилидан таржима, кириш ва изоҳлар муаллифлари Д.Юсупова, У.Ҳамраев. – Т.: Фан, 2020. – Б. 38.
6. Муҳаммад Толиб. Матлаб ут-толибин. / Ўзбек тилига таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари Ғ.Каримий, Э.Миркомиллов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2016. – Б. 206-208.
7. Sangirov J. O‘zbek davlatchiligi tarixi: ashtarxoniylar davri boshqaruv tizimi. PhD dissertatsiyasi. – T., 2024. – B. 112.
8. Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук. / Форс-тожик тилидан таржима, сўзбоши, изоҳлар муаллифи Ж.Эсонов. Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1997. – Б. 154.
9. Алексеев А.К. Политическая история Тукай-тимуридов по материалам персидского исторического сочинения Бахр ал-асрар. – Санкт-Петербург: 2006. – С. 140.
10. Бартольд В.В. Церемониал при дворе узбекских ханов в XVIII в. Т. II. Ч. 2. – Москва: Наука, 1964. – С. 394 – 395.